

Baltayeva Nodira Timur qizi
Chirchiq davlat pedagogika institute Xorijiy til va
adabiyoti (ingliz tili) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5973436>

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SINONIM SO'ZLARI ASOSIDA LUG'AVIY XAHIRANI RIVOJLANTIRISH TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillarida sinonim so'zlarining qiyosiy taxlil asnosida lug'aviy zaxirani rivojlantirish haqida, sinonimlar so'zning ma'noli shakllaridan biri bo'lib, talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsional ma'nosi qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Hozirgi zamon ingliz tilida sinonimlarni nazariy va amaliy o'rganishda lingvistlar va o'qituvchilar oldiga qator vazifalarni yuklaydi. Bu esa ingliz tilini o'qitish, so'zlashuv aloqalarini yo'lga qo'yish jarayonini onsonlashtirishning ayrim tadbirlarini ko'rib chiqishni talab qiladi. Talabalar va o'quvchilarda ingliz tilida sinonimlarning ishlatilishi haqida tushuncha hosil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: ingliz tili, o'zbek tili, sinonimlar, qiyosiy taxlil, lug'aviy zahira, talaffuz.

Kirish (Introduction). Dunyodagi barcha tillarning asosini so'z tashkil etadi. Shuningdek insonlarning nutqi ham aynan shu so'zlarning qo'llanilishiga bog'liq. Nutqimizning ravon bo'lishi va so'zlagan so'zlarimizning takrorlanmasligi uchun so'z boyligimiz ko'p bo'lishi va sinonim so'zlarni qo'llashimizga bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Til birliklarining bir xil ma'noga ega bo'lish hodisasasi sinonimiya deyiladi. [1] Sinonimiyaning birligi bir umumiy ma'noga ega bo'lgan so'zlar ya'ni, sinonimlardir. sinonim so'zlar shunchaki xashamdorlik emas, balki tilning chinakam boyligidir. Sinonimlar so'zning ma'noli shakllaridan biri bo'lib, talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsion ma'nosi qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Sinonim so'zlar xaqida so'z borar ekan, biz sinonimlarni tilshunoslikda asosan ideografik va stilistik turlarga bo'lamiz. bIdeografik sinonimlar masalan: to understand-to realish, to expeet-to anticipate-tushunmoq, anglab yetmoq, kutmoq, oldindan ko'rmoq - bir xil ma'noni anglatadi va bir xil neytral stilistik turga tegishli bo'ladi. Stilistik sinonimlar ularni ba'zida emotsional ekspressiv deb ham atashadi. Stilistik sinonimlar stilistik xususiyatiga ko'ra turli hil ma'noni anglatadi.

Masalan: to help - to aid - to assist yordamlashmoq ma'nosini anglatadi. Yuqoridagi ta'riflarga ko'ra, sinonimiya asosan semantik ko'rinish har qanday xolatda ham sinonimlarni belgilash stilistik me'zonlar, boshqa me'zonlar va birikadigan sof semantik me'zonlar asosida amalga oshiriladi. Sinonimlar doim kutilmagan birliklarni yoki logik ma'nolarni beradi, shuning uchun sinonimik takrorlash asarni stilistik jixatdan bezaydi. Ideografik sinonim tarjimon eng to'n xolatda til birliklarining takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambag'alligi, rangsizligidan qochish uchun foydalanadi. Sinonimlar qator

bir necha soʻzdan iborat boʻlishidan qatʼiy nazar unda bir soʻz asosiy shu sinonimik qatorning harakterini belgilovchi soʻz boʻladi. [2] Bu soʻz dominanta deb yuritiladi. Sinonimlik qatorining chegarasini belgilashda shuningdek undagi har bir soʻzning oʻziga xos xususiyatini ochishda shu qutordagi asosiy soʻzni toʻgʻri belgilash muhim rol oʻynaydi. Sinonimik qatorda maʼno xajmi boshqalmikiga nisbatan keng boʻlgan soʻz asosiy soʻz xisoblanadi.

Sinonimik qatorning chegarasini belgilashda asosiy soʻz xisobga olinadi, boshqa soʻzlar bir-biriga qiyoslanmaydi, balki asosiy soʻzga qiyoslanadi. Masalan: accomplish, attain, gain sinonimik qatorida achieve soʻzi asosiy soʻz xisoblanadi. Biz sinonimlarni sintaktik va marfalodik va albatta koʻp eʼtiborni maʼnoga berib klassifikatsiya qilishimiz mumkin. Sintaktik analiz qilganimizda bare – yalongʻoch soʻzi insonning yalongʻoch xolatini ifodalaydi va xol vazifasida keladi uning sinonimik qatori nahed - yalongʻach soʻzi xam kesim va aniqlovchi vazifasida keladi. Misol uchun: the child lay bare (Galsworthy "to let"). Bola yalongʻoch yotibdi. I small naked boys sat on the tables. (Greene). Kichkina yalongʻoch bolalar stollar ustida oʻtirgan edi. Ushbu gapda naked sinonim saniqlovchi vazifasida kelyapti. Sinonimlarni marfalodik jixatdan uch turga boʻlib oʻrganamiz. [4]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Odatda, odamlar ingliz tilida soʻzning ekvivalentini topish uchun ikki tilli lugʻatlardan yordam soʻrashadi. Xoʻsh, siz lugʻatda faqat asosiy soʻzning tarjimasini emas, balki barcha ekvivalentlarni boshqaradigan barcha sinonimiy qatorni darhol koʻrsatganingizda. Va agar sizda yoʻq boʻlsa, unda siz tanlov bilan xato qilmaslikka harakat qilishingiz kerak boʻladi. Albatta, muayyan leksemani qoʻllash kontekstga bogʻliq. Shuning uchun suhbatdoshga nima qilishni aniq oʻylab koʻring. Agar siz aniq tarjimani bilsangiz, unda siz qiymatga yaqin boʻlgan ekvivalentni osongina tanlashingiz mumkin. [6]

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tarjimaning vazifasi soʻz va gapning maʼnosini bera bilishgina emas balki avtor uslubining ichki energiyasidan kelib chiqadigan eng nozik va nafis hususiyatlarini, chunonchi badiiy ohang harakat soʻz va soʻzlar tizmasining zamirida yashirinib yotgan samantik hodisani har bir avtoring oʻziga hos yumor yaratish hususiyatini uning soʻz tanlash va soʻz biriktirish borasidagi yangiligini badiiy asarni eng muhim hossasi boʻlgan. Obrazlilikni har bir tovush, nutq va vergulning badiiy funksiyasini bilib toʻgʻri aks ettirishdan iborat. Ana shunday mayda va nozik til hususiyatlarini tushunmay yoki bunga eʼtibor qilmagan tarjimoning toʻgʻri tarjima qilishi muhim emas. Masalan: oʻlmoq maʼnosidagi dunyodan oʻtdi, oyoq choʻzdi, abadiy uyquga ketdi, joni uzildi, joni chiqdi, jon berdi, halok boʻldi, vafot etdi, bandalikni bajo qildi, omonatni topshirdi. Shu kabi koʻplab sinonim soʻz va birikmalar har birini oʻz oʻrnida ishlatish maʼqul, basharti nooʻrin qoʻllanilsa, shunda qoʻpol hato kelib chiqishi mumkin. [8]

Tahlil va natijalari (Analysis and results). Biz yuqorida koʻrib chiqqan boʻlimlarda taʼkidlab oʻtilgan umumnazariy mulohazalar. Agar ular aniq muammolarni koʻrib chiqishda zarur ekanligi isbotlansa, unda bu maʼlumotni ishonchli asosda deb qabul qilamiz. Shunday muammolaridan biri bu – leksik antonimiya muammosidir. Sinonimiya anʼanaviy kategoriyalaridan biri boʻlib, nazariy jihatdan u deyarli oʻrganib chiqilmagan. Odatda sinonimlar tipik hisoblangan, tahminan olingan misollar orqali umumiy holda aniqlanadi.

O. S. Ahmanova bu muammoga o'z fikrini quyidagicha bildiradi. Tilshunoslikda umum qabul qilingan tushuncha, bu sinonimlar, ya'ni talaffuzi har xil, ma'nosi bir xil yoki ma'nosi bir-biriga mos so'zlardir. A. B. Sharipov bu tarifga aniqliklar kiritadi, "Ma'nosi butunlay mos keladigan, tovush tarkibi bilan farq qiladigan so'zlar sinonimlar emas, bunday moslik tillarda bo'lmaydi". Shunday qilib, sinonimlar - tovush tarkibi bilan farq qiladigan va o'zining o'hashash ma'nolarida u yoki bu farqlarni mujassamlashtirilgan so'zlardir.[10]

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosalaydigan bo'lsak, sinonim so'zlar shunchaki xashamdorlik emas, balki tilning chinakam boyligidir. Sinonimlar so'zning ma'noli shakllaridan biri bo'lib, talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma'nosi bir xil bo'lgan qo'shimcha ma'no nozikligi, emotsion ma'nosi qo'llanishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan so'zlardir. Sinonim so'zlar xaqida so'z borar ekan, biz sinonimlarni tilshunoslikda asosan ideografik va stilistik turlarga bo'lamiz. bIdeografik sinonimlar masalan: to understand-to realish, to expeet-to anticipate-tushunmoq, anglab yetmoq, kutmoq, oldindan ko'rmoq - bir xil ma'noni anglatadi va bir xil neytral stilistik turga tegishli bo'ladi. Stilistik sinonimlar ularni ba'zida emotsional ekspressiv deb ham atashadi. Stilistik sinonimlar stilistik xususiyatiga ko'ra turli hil ma'noni anglatadi. Masalan: to help - to aid - to assist yordamlashmoq ma'nosini anglatadi. Yuqoridagi ta'riflarga ko'ra, sinonimiya asosan semantik ko'rinish har qanday xolatda ham sinonimlarni belgilash stilistik me'zonlar, boshqa me'zonlar va birikadigan sof semantik me'zonlar asosida amalga oshiriladi.[11]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алехина А.И. Семантические группы в фразеологии современного английского языка. – М., 1977. 2. Смиринцкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957 3. Tursunov U., Muxtorov J. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T., 1975
2. Manba: <https://englishfull.ru/leksika/sinonimy.html>
3. Mamatov, A., & Mirzaakbarov, S. B. (2019). UZBEK COMPERATIVE ANALYSIS OF HYPONYMY IN ENGLISH GRADUONYMIC PHRASEMES. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 4(2), 617-625.
4. Mamatov, A. (2020). O'zbek tili frazeologiyasi. Архив Научных Публикаций JSPI.
5. Mamatov, A. (2020). ANTONIMIYA ASOSIDA FRAZEOLOGIK SHAKLLANISH MASALALARI. Архив Научных Публикаций JSPI.
6. Алехина А.И. Семантические группы в фразеологии современного английского языка. – М., 1977.
7. Смиринцкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957
8. Tursunov U., Muxtorov J. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – T., 1975
9. Mirzaakbarov, S. (2021). INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA SINONIMALARNI O'QITISHNING MUHIMLIGI .
10. Маматов, А. (2020). Фразеологик бирликларнинг семантик-прагматик тадқиқи. Архив Научных Публикаций JSPI.

11. Mamatova, A. (2020). Frazelogik ma'no: lingvopragmatik yondashuv. Архив Научных Публикаций JSPI.
12. Mamatov, A. (2020). PHRASEOLOGICAL FORMATION AND LEXICALIZATION PHENOMENON. Journal of Critical Reviews, 7(13), 1015-1018.
13. Mamatov, A., & Boltayeva, B. (2020). ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ВА СЕМАНТИК-ПРАГМАТИК ТАДҚИҚИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-100.
14. Mamatov, A. (2020). ЎЗБЕК ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-204.
- Mamatov, A. (2020). ЎЗБЕК ТИЛИДА ФРАЗЕМИК НЕОЛОГИЗМЛАР. Архив Научных Публикаций JSPI, 1-3.